

ANALISE COMPARATIVA ENTRE A TRANSMISSÃO EM CORRENTE ALTERNADA E CORRENTE CONTÍNUA

Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 16/10/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10011807

Hitchely Gomes Dias¹

Orientadora: Dr^a. Vanessa Cristina Lopes Santos²

RESUMO

Este trabalho acadêmico tem como objetivo de apresentar uma comparação entre as tecnologias de corrente contínua e corrente alternada, voltada para a área de transmissão de energia. Considerando a relevância de um sistema de potência, são exploradas as características específicas de cada tecnologia para as linhas de transmissão, de forma que leitor consiga identificar os pontos que se sobressaem em cada uma delas.

Palavras chave: Corrente contínua, Corrente alternada, tecnologia, sistema de potência e transmissão de energia.

1. INTRODUÇÃO

A disputa entre as tecnologias de corrente contínua e a de corrente alternada ocorreu no século XIX, a chamada “Guerra das correntes” teve como os principais protagonistas Thomas Edson, defensor da corrente contínua e Nicola Tesla, defensor da corrente alternada. Esses dois grandes inventores se envolveram em uma acirrada disputa, para demonstrar o melhor modo de trabalhar com a energia elétrica, após uma série de atritos e conflitos de interesses entre os envolvidos, a corrente alternada acabou se sobressaindo, por apresentar algumas vantagens, assim como, devido a algumas limitações técnicas que a corrente contínua possui naquela época, já que a energia era consumida na mesma tensão em que era produzida e era necessário a instalação de centrais elétrica próximas umas das outras, o que acabava gerando mais um transtorno para a corrente contínua.

A corrente alternada foi se expandindo e acabou conquistando cada vez mais espaço e a confiança do mercado, se estabelecendo como a principal tecnologia para a transmissão de energia elétrica no mundo todo. Com o passar dos anos, ambas as tecnologias CC e CA foram evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais.

Por conveniência é muito comum que as usinas que geram energia elétrica estejam instaladas em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, o trajeto a ser percorrido pela energia elétrica gerada nessas usinas é a Linha de Transmissão, que exercem um trabalho de grande relevância, sendo que elas são compostas resumidamente pelos cabos, isoladores, torres de transmissão e aterramentos.

Este artigo buscará apresentar as características de transmissão em corrente contínua e em corrente alternada, assim como, uma comparação entre os dois sistemas de forma que possa auxiliar na escolha da melhor tecnologia a ser utilizada, mesmo que os resultados que irão ser encontrados não tenham sido implantados em um sistema de potência real, eles possam ser suficientes para uma comparação fundamentada em uma boa literatura. Considerando a evolução tecnológica ao longo dos anos, atualmente qual é a forma mais adequada para transmissão de energia elétrica?

2. Referencial Teórico

O sistema de transmissão de energia deve atender toda a demanda da população, ou seja, tem que acompanhar o desenvolvimento e o crescimento populacional, da mesma forma seguir a expansão industrial, que exige uma enorme quantidade de potência. E para atender toda essa demanda de energia elétrica, o Brasil utiliza o Sistema Interligado Nacional, que é conhecido como SIN, esse sistema de produção e transmissão de energia abrange quase todo o país e é formado por várias empresas privadas e estatais.

Dessa forma diversas questões técnicas precisam ser solucionadas para que a energia possa ser transmitida de forma segura e confiável, e não haja interrupção do serviço. Essas

questões técnicas vão além dos dimensionamentos elétricos, passando por cálculos mecânicos, uma vez que, as torres e suas estruturas devem aguentar o peso dos cabos e suportar situações de ventos fortíssimos.

O estudo de transmissão de energia é fundamental para que o processo esteja sempre em busca de melhorias e otimização, pois o objetivo é reduzir ao máximo as perdas que ocorrem no transporte de energia, viabilizando cada vez mais o serviço prestado, de forma que ele possa ser oferecido com qualidade e sem interrupções, a fim de que as concessionárias não sofram punições dos agentes reguladores.

2.1 Equipamentos

2.1.1 Cabos

São os condutores responsáveis por realizar o transporte de energia elétrica através da passagem da corrente. Geralmente eles são feitos de cobre ou alumínio, alguns ainda podem conter aço. O alumínio é mais leve e mais barato em relação ao cobre, porém possui uma condutividade inferior, por isso é necessária uma seção condutora maior para compensar. Ao aumentar a seção do condutor as perdas serão reduzidas, porém eleva bastante o custo da instalação.

É importante ressaltar que os cabos sofrem uma deformação causada pelo seu peso, por isso o comprimento da linha é um pouco maior que a sua extensão, conforme demonstra a figura 01.

Também é muito importante citar as características de um bom condutor que são a alta condutividade, baixo custo, baixo peso, boa resistência mecânica e resistência a oxidação, tudo isso deve ser considerado no momento da escolha do condutor.

Figura 01 – Deformação do Condutor

2.1.2 Torres

São basicamente grandes estruturas metálicas, sendo que cálculos mecânicos e estruturais devem ser realizados para determinar o peso dessas torres, assim como sua geometria. O solo onde ela será instalada também deve ser considerado para cálculos, uma vez que a estrutura será instalada em diferentes tipos de solos.

As torres possuem como principal função apoiar os cabos elétricos que realizam o transporte de energia elétrica além de sustentar para-raios. Elas garantem também uma distância mínima adequada de segurança dos condutores.

2.1.3 Isoladores

Consistem em materiais que geralmente são feitos de cerâmica, vidro ou polímeros. São encontrados nas torres e no interior das subestações, sua principal função é evitar a passagem de corrente do condutor ao apoio ou suporte. Isoladores também são capazes de sustentar mecanicamente cabos e barramentos.

Quanto maior a quantidade de condutores adotados na transmissão, maior também será a quantidade de isoladores a serem utilizados.

2.1.4 Transformadores

São equipamentos que funcionam apenas para corrente alternada, já é que necessária variação de fluxo magnético para o seu funcionamento. São dispositivos elétricos capazes de transmitir energia ou potência elétrica entre circuitos.

Em subestações existem transformadores de potencial e de corrente, que atuam em conjunto com os dispositivos de proteção como disjuntores, além de fazer o monitoramento de corrente e potência, para eventuais cobranças da concessionária.

Existem também os transformadores de tensões, que são responsáveis por receber a alta tensão das linhas de transmissão e reduzi-las à quantidade desejada.

2.2 Parâmetros Elétricos da Linha de Transmissão

O sistema elétrico de potência possui alguns parâmetros longitudinais e transversais que interferem na linha de transmissão, sendo que compreender e analisar claramente esses dados é um grande desafio para a engenharia elétrica. Esses parâmetros influenciam diretamente no desempenho da linha de transmissão, eles são formados pela resistência, a indutância, a capacitância e a condutância.

A condutividade é uma característica específica que cada material apresenta, por isso o condutor deve conter a menor resistência possível, sendo que quanto maior é o comprimento da linha e quanto menor é seção do condutor, maiores serão as perdas.

Em uma linha transmissão irá ocorrer uma indutância interna e externa ao condutor, já que cada fase do circuito exerce uma influência nas demais fases, dessa forma, a indutância total de uma fase é a soma dessas indutâncias. Também é importante destacar que quanto mais longa é linha, maior é a indutância, portanto maior será impedância. A resistência mais a indutância,

formam a impedância longitudinal que é descrita pela formula $Z = R + j\omega L$.

A capacitância é a capacidade de armazenamento de energia e ao contrário do que ocorre com a indutância, os condutores não possuem capacitância interna. O fenômeno da capacitância irá ocorrer ao longo da linha entre os condutores, uma vez que, os cabos estão paralelos, também irá ocorrer entre o condutor e o solo, simulando o comportamento de um capacitor.

A capacitância juntamente com a condutância forma a admitância transversal, que é representada pela formula $Y = G + j\omega C$. A condutância está relacionada a fuga de corrente nos isolantes, ela ocorre em pequena proporção, porém em situações atípicas como o caso em que os isolantes estão com acúmulo de poeira e venha ocorrer uma chuva molhando os isolantes, a corrente fuga pode alcançar valores mais altos, causando perdas consideráveis.

2.3 Transmissão em Corrente Contínua ou HDVC

A tecnologia em corrente alternada atingiu um alto grau de confiabilidade e eficácia, mais mesmo assim existem diversos pontos em que a alternativa em corrente contínua pode supera-la em vários aspectos. Hoje são várias as vantagens da rede HVDC, tudo dependerá do modo em que o sistema será aplicado, pode ser mais vantajoso ambientalmente, tecnicamente e até mesmo economicamente a utilização da tecnologia HVDC, entre seus aspectos técnicos temos a conversão transmissão de potências entre duas redes que funcionam em frequências diferentes fazendo a sincronização das mesmas, além disso pode ser usada a amortecer as oscilações nas redes AC e melhorar a estabilidade do sistema.

Levando em consideração os aspectos econômicos as estações HVDC, tendem a serem melhores quando comparada com a AC a sua transmissão onde você tem menores torres, menores ruídos e com a ausência do efeito *Skin* e perdas por reatâncias capacitivas e indutivas na linha, é possível utilizar condutores mais leves e de diâmetros menores. Para o mesmo nível de redundância, dois condutores em DC substituem dois sistemas trifásico, ou seja, seis condutores, como ilustra a Figura 02.

Figura 02 – Linha trifásica comparada a uma linha HVDC.

3. Metodologia

Para que o conhecimento seja estimulado e desenvolvido, foram realizados levantamentos bibliográficos e análises de exemplos para melhorar a compreensão e a abordagem, se tratando então de uma pesquisa exploratória e bibliográfica.

Gil, Antônio Carlos, 4ed define esses dois tipos de pesquisas como:

Exploratória: proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.

Bibliográfica: desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

4. Resultados e Discussão

Tendo uma visão ampla e aprofundada do assunto, podemos chegar ao ponto de dizer que a transmissão em corrente contínua tem vantagens sobre a transmissão em corrente alternada em algumas situações, como a transmissão em longa distância e para sistemas assíncronos. Além disso foi constatado algumas desvantagens que podem ser facilmente mensuradas como um alto preço na sua tecnologia devido a mesma ainda está sendo aperfeiçoada e o acréscimo da mesma.

4.1 Vantagens da CC sobre a CA

Se compararmos uma transmissão em CC e CA podemos notar que ambos conduzem a mesma potência, onde o único diferencial é que a CC bifásico utilizaria somente 2 cabos enquanto a CA trifásico utilizaria 3 cabos. Isso impactaria diretamente não somente no gasto com cabos mais também em um menor impacto ambiental como pode ser visto na tabela a seguir.

	Tensão	Faixa de Passagem	Distância	Área afetada
	500 kV CA	5 x 80 m = 400m	2000 km	800km ²
	800 kV CA	3 x 100 m = 300m	2000 km	600km ²
	600 kV CC	2 x 75 m = 150m	2000 km	300km ²
	800 kV CC	1 x 80 m = 80m	2000 km	160km ²

Figura 04 – Tabela representando o número de linhas em paralelo para transmitir 7000MW

Além das vantagens descritas acima temos inúmeras vantagens que poderão ser destacadas:

- Operação dos cabos em um maior gradiente;
- Alta controlabilidade de potência transmitidas;

- Sem efeitos peculiares;
- O retorno pode ser feito pela terra, e assim cada condutor pode ser operado independentemente;

4.2 Análise Comparativa Entre os Custos da CA e CC

Tendo em vista tudo que foi proposto podemos definir alguns pontos, para comparação entre a CA e a CC, antes disso podemos citar as seguintes projeções onde o principal equipamento da estação CC e a ponte conversora que pode chegar até 50% do valor do projeto e vai ser usada como principal fonte de comparação.

Basicamente na CA os custos das linhas predominam enquanto os custos das estações são pequenos, já na CC os custos das linhas são menores do que das estações. Em uma comparação direta as estações tem um custo mais elevado na CC e suas linhas tem um custo bem inferior por Km, mais comparado com isso a transmissão em CA tem um custo menor em menores distâncias, já que seu custo por Km se torna alto tendo a necessidade de estações a uma certa quilometragem percorrida.

Figura 04 – Análise econômica da comparação entre transmissão CA X CC

Os custos com perdas elétricas também são um grande problema tanto na transmissão de CA quanto em CC, além disso a distância entre as transmissões aumenta a diferença entre seus custos, quando as retas como especificado na figura 04 se encontram em um ponto denominado *Break-Even* o custo da transmissão CA acaba ultrapassando o da CC, essa distância pode variar de 800 Km a 1000 Km para linhas aéreas e 48 a 60 para submarinas.

5. Conclusões

Mediante ao estudo realizado, comparando as tecnologias de transmissão aqui apresentadas sob aspectos ambientais, econômicos e técnicos, já se tem base para entender e analisar qual escolha os engenheiros podem fazer em relação à tecnologia de transmissão a ser utilizada em determinado empreendimento.

Comparando os aspectos apresentados, como o econômico temos que levar em consideração que as subestações conversoras ou HVDC são bem mais caras que as subestações de transformação AC. Com isso temos também algumas regras que em distancias >1000 e mais viável a implantação de subestações HVDC.

Mesmo ambas as linhas de transmissão tendo um alto grau de confiabilidade, a HVDC tem desempenho mais satisfatório comparado com a HVAC, de acordo com o indicador FEU a rede HVDC tem 43,7% melhor desempenho.

Em resumo a isso tudo e aos resultados obtidos podemos concluir que as linhas de transmissão HVDC justificam o crescimento de sua utilização em todo o mundo além de serem um grande avanço tecnológico a ideia e que nos próximos anos com a implementação da mesma os custos das estações conversoras diminuem bastante.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JR, Luiz Cera Zanetta. **FUNDAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA.** – 1. ed. – Editora Livraria da Física. São Paulo, 2006.

SESI. **A Guerra das Correntes.** Curitiba: Sistema Fiep, 2013.
Disponível em <<http://www.sesipr.org.br/idiomas/a-guerra-das-correntes-1-19487-221944.shtml>>. Acesso em: dia 22, mar, 2019.

BASSINI, M. T. **Sistemas multiterminais de transmissão em corrente contínua: Conversores tipo fonte de corrente.**

Dissertação de Mestrado – Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

ANEEL. **Sistema Interligado Nacional.** Cidade: Brasília, Disponível em <<http://www.aneel.gov.br>>. Acesso em: 14, Abr, 2019.

SANTOS, M. L. **Transmissão de energia elétrica em meia-onda e em corrente contínua – Análise técnico-econômica.** Tese de Doutorado – Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

UMANS, Stephen D. **MÁQUINAS ELÉTRICAS DE FITZGERALD E KINGSLEY.** – 7. ed. – Editora AMGR. Porto Alegre, 2014.

NILSSON, James W. **CIRCUITOS ELÉTRICOS.** – 8. ed. – Editora Pearson Education do Brasil. São Paulo, 2008.

KUROKAWA, Sérgio. **Parâmetros Longitudinais e Transversais de Linha de Transmissão Calculados a Partir das Correntes e Tensões de Fase.** Tese de Doutorado – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.

HAYT, Willian H.; BUCK, John A. **ELETROMAGNETISMO.** – 8. ed. – Editora AMGH. Porto Alegre, 2013.

GLOVER, J. D; SARMA M. S.; OVERBYE T. J. **POWER SYSTEM ANALYSIS AND DESING:** Cengage Learning. 5° ed. Stamford, USA: 2012. 828p.

WEIMERS L.; ABB Power Transmission Systems. IEEE Winter Meeting, Tampa, Florida,

USA. **HVDC Light – A new technology for a better environment.**

Meah, K.; Ula, S. **Comparative Evaluation of HVDC and HVAC Transmission Systems.** IEEE, 1997.

GRAHAM, J.; SANTO S.E.; KUMAR. A. GRIDTECH, 2013, Nova Delhi, Índia. **Comparison of the Performance of HVDC and HVAC Overhead Transmission Lines for the Itaipu System.** 2013.

E. W. Kimbark, **Direct Current Transmission – Volume I, Wiley-Interscience,** 1971

P. C. Guarini, **Alternativas de Planejamento para Inserção do Complexo Teles Pires no Sistema Interligado Nacional, Dissertação de M.Sc., Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE,** 2011.

L. A. M. Saavedra, **Estudo de um Sistema CCAT com Capacitor de Comutação, Dissertação de M.Sc., Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE,** 2012.

CIGRE e IEEE, **“Guide For Planning DC Links Terminating at AC Systems Locations Having Low Short-Circuit Capacities, Part I: AC/DC Interaction Phenomena, CIGRE 68,”** CIGRE, 1992.

F. M. M. Niquini, **Modelagem do Elo de Corrente Contínua para análise harmônica utilizando o método de injeção de correntes trifásico harmônico com solução iterativa**, Dissertação de M.Sc., Juiz de Fora: PPEE/UFJF, 2009.

A. A. S. Izidoro, **Uma contribuição ao estudo dos conversores comutados a capacitores (CCC)**, Tese de D.Sc., Universidade Federal de Itajubá, Itajubá: UNIFEI, 2005.

T. B. R. Almeida, **Análise de um Sistema De Transmissão VSC HVDC Submarino para Alimentação de Unidades de Produção de Petróleo Offshore**, Dissertação de M.Sc., Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2011

¹Hitchely Gomes Dias, email: hitchely@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996

- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio

de Janeiro-RJ | Brasil